

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

chiqishdan tashqari, masalan, nanotexnologiyalarni qo'llash orqali yangi texnologiyalar kombinatsiyasidan foydalanishni o'z ichiga olishi qayd etildi.

Xulosa o'rnida zamonaviy biotexnologik usullar orqali, havo va suvni tozalashda samaradorligi yuqori bo'lgan, innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. Bioremediatsiya, fitoremediatsiya va mikrobiologik tozalash kabi texnologiyalar ekologik xavfsiz hamda energiya tejankor bo'lib, zararli moddalarni tabiiy yo'l bilan parchalaydi yoki neytrallaydi. Biofiltrlar va bioreaktorlar atmosferadagi ifloslantiruvchi gazlarni ushlab va zararsizlantirishda, biokatalizatorlar esa suvdagi organik va noorganik ifloslantiruvchilarni bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu usullar sanoat chiqindilari va urbanizatsiya natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolarni yumshatishda istiqbolli yechim hisoblanadi. Shu bois, biotexnologik innovatsiyalarni keng joriy etish orqali atrof - muhitni samarali himoya qilish va inson salomatligini saqlash uchun imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

3. Samurailatpam Sanjukta, Madhusmita Mahapatra, Sangeeta Sharma
4. Global iqlim o'zgarishi davrida suvni tejash, 315-332, 2021
5. Yunhai Shao, Yanxin Wang, Rui Zhao, Jianmen Chen, Fuming Zhang, Robert J Linhardt, Weihong Zhong Applied microbiology and biotechnology 104, 3715-3727, 2020
6. Ritu D Ambashita, Mika Sillanpää Xavfli materiallar jurnali 180 (1-3), 38-49, 2010 y.
7. Zarook Shareefdeen Springer Science & Business Media, 2005
8. Samurailatpam Sanjukta, Madhusmita Mahapatra, Sangeeta Sharma Global iqlim o'zgarishi davrida suvni tejash, 315-332, 2021

SUV O'TLARI ASOSIDA EKOLOGIK TOZA BIOPLASTIK ISHLAB CHIQRISH

Iskandarova F.R., Raxmatullayev I.J., Murodova S.S., Soatov B.B.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

E-mail: farangiziskandarova106@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi algal-bioplastikalar ishlab chiqarishning ilmiy va texnologik jihatlarini o'rganishga qaratilgan. Mikroalgalar va makroalgalar biopolimerlar ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo sifatida baholanmoqda. Bioplastiklarning ekologik afzalliklari va biologik parchalanish xususiyatlari ularni an'anaviy plastmassalarga muqobil sifatida ko'rsatadi. Tadqiqotda bioplastik ishlab chiqarish texnologiyalari, iqtisodiy samaradorlik va sanoat miqyosida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Algal-bioplastikalar bioiqtisodiyotni

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

rivojlantirish va atrof-muhitni plastik ifloslanishidan himoya qilishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: mikroalgalar, biopolimerlar, poligidroksialkanoatlar, ekologik toza materiallar, plastik ifloslanish, bioiqtisodiyot, biodegradatsiya, qayta ishlash.

Global plastik iste'molining ortib borishi natijasida atrof-muhitning ifloslanishi dolzarb muammoga aylandi. An'anaviy plastmassalar biologik parchalanmaydigan bo'lib, ularning uzoq muddat saqlanishi ekologik muhitga jiddiy zarar yetkazadi. Shu nuqtayi nazardan, algal-bioplastikalar qayta tiklanuvchan va ekologik xavfsiz alternativ sifatida ilmiy hamjamiyat e'tiborini tortmoqda. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mikroalgalar, ayniqsa siyanobakteriyalar, biopolimer ishlab chiqarishda katta potensialga ega. Ilmiy izlanishlar poligidroksialkanoatlar (PHA) va uning kopolimerlarini ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lib, bu materiallarning mexanik va degradatsion xususiyatlari an'anaviy plastmassalarga yaqin ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, makroalgalar ham tabiiy polisaxarid manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Algal-bioplastikalar ishlab chiqarish texnologik rivojlanish bosqichida bo'lib, 2011-yildan buyon ushbu sohada 55 ta patent ro'yxatga olingan. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 81 ta kompaniya algal-bioplastikalarni tijorat miqyosida ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Biroq, ishlab chiqarish tannarxi, biodegradatsiya sharoitlari va mexanik mustahkamlik kabi omillar ushbu materiallarning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qilmoqda. Shunga qaramay, algal-bioplastikalar BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlariga mos kelib, plastik ifloslanishni kamaytirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va bioiqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega[1].

Neft mahsulotlariga asoslangan plastmassalarga muqobil sifatida bioplastiklar ko'rib chiqilmoqda, biroq ularning ishlab chiqarish jarayoni iqtisodiy va texnologik muammolarga duch kelmoqda. Mikroalgalar bu muammoga innovatsion yechim bo'lishi mumkin, chunki ular tez o'suvchi, qayta tiklanadigan va oziq-ovqat resurslari bilan raqobat qilmaydigan biomassadir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Chlorella va Spirulina kabi mikroalga turlari bioplastik ishlab chiqarishda samarali xomashyo bo'lishi mumkin. Mikroalgalardan bioplastik olishning ikki asosiy usuli mavjud: biomassani kompozit sifatida ishlatish va hujayralar ichida biopolimerlar sintez qilish. Bioplastik ishlab chiqarish texnologiyalariga siqib qoliplash, eritma quyish va inyeksiya qoliplash usullari kiradi [2].

Sidney Texnologiya Universiteti tadqiqotlariga ko'ra, mikro va makroalgalardan olinadigan polisaxaridlar asosida ishlab chiqarilayotgan bioplastikalar ekologik jihatdan qulay, tez parchalanadigan va qayta ishlanishi

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

mumkin bo'lgan materiallarni yaratish imkonini beradi. Biroq, ularning ommalashuvi texnologik to'siqlar, ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi hamda mavjud chiqindi boshqarish tizimlarining yetarlicha moslashmaganligi bilan cheklanmoqda. Avstraliya siyosati yagona foydalaniladigan plastik mahsulotlarni bosqichma-bosqich taqiqlashga qaratilgan bo'lib, bu holat bioplastikalarning rivojlanishiga ma'lum cheklovlar qo'yishi mumkin. Shu sababli, bioplastika ishlab chiqaruvchilari mahsulot dizaynida barqarorlik mezonlariga amal qilishlari, qayta ishlash va kompostlash imkoniyatlarini oshirishlari lozim [3].

Mikroalgalar yuqori biomassa hosildorligi, tez o'sish sur'ati va karbonat anhidridni yutish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ularning tarkibida lipidlar, polisaxaridlar va oqsillar mavjud bo'lib, bu ularni poligidroksialkanoatlar (PHA) kabi biopolimerlar sintezi uchun istiqbolli xomashyo sifatida ko'rsatadi. Ushbu biopolimerlar biologik parchalanish xususiyatiga ega bo'lib, qadoqlash sanoati, tibbiyot va qishloq xo'jalik sohalarida qo'llanishi mumkin. Mikroalgalardan bioplastik ishlab chiqarish ekologik va iqtisodiy jihatdan istiqbolli bo'lsa-da, yirik ishlab chiqarish jarayonlari texnologik cheklovlar, yuqori tannarx va bioreaktor tizimlarining optimallashtirish zarurati bilan bog'liq. Shu sababli, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali model asosida rejalashtirish, chiqindi biomassani qayta ishlash va texnologik innovatsiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot suv o'tlari asosida ekologik toza bioplastikalar ishlab chiqarish imkoniyatlarini o'rganadi. Mikroalgalar tarkibidagi biopolimerlar an'anaviy plastmassalarga muqobil bo'lib, ular biologik parchalanish va ekologik barqarorlik jihatidan ustundir. Biroq, ishlab chiqarish tannarxi va texnologik cheklovlarni bartaraf etish zarur. Algal-bioplastikalar plastik ifloslanishni kamaytirish va bioiqtisodiyotni rivojlantirish uchun istiqbolli yechim bo'lib, ularning keng ko'lamliligi qo'llanilishi uchun ilmiy va texnologik izlanishlarni yanada rivojlantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mogany, T., Bhola, V., & Bux, F. (2024). Algal-based bioplastics: global trends in applied research, technologies, and commercialization. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-024-33644-9>.
2. Onen Cinar, S., Chong, Z. K., Kucuker, M. A., Wiecek, N., Cengiz, U., & Kuchta, K. (2020). Bioplastic production from microalgae: A review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 3842. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113842>.
3. Berry, F., Retamal, M., Kuzhiumparambil, U., & Ralph, P. (2022). Market and sustainability potential for algal bioplastics in Australia. University of Technology Sydney, Institute for Sustainable Futures and Climate Change Cluste.